

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Халикова Ф.Ш., Султонова Л.Ж., Мамедов У.С. Сут беги саратони кимётерапиясида каламушлар қалқонсимон безининг морфологик тузилиши	343	Khalikova F.Sh., Sultonova L.J., Mamedov U.S. <i>Morphological structure of the thyroid gland in rats under breast cancer chemotherapy</i>
Хамдамов И.Б., Хакимов М.Ш., Хамдамов Б.З., Давлатов С.С. Анализ неудовлетворительных результатов применения традиционных бариатрических операций у больных с метаболическим синдромом	351	Khamdamov I.B., Khakimov M.Sh., Khamdamov B.Z., Davlatov S.S. <i>Analysis of unsatisfactory results of traditional bariatric surgery in patients with metabolic syndrome</i>
Хамдамова В.К. <i>Gerpes va uning bosh miyaga ta'siri</i>	356	Khamdamova B.K. <i>Herpes and its effect on the brain</i>
Худойкулова Ф.В., Холмирзаев Б.Т. Жигарнинг ноалкогол ёғли касаллигини замонавий даволаш тамойиллари	359	Khudoykulova F.V., Kholmiraev B.T. <i>Modern treatment principles for non-alcoholic fatty liver disease</i>
Хамдамов У.Р., Абдурахмонов М.М. Минимално инвазивное лечение хронической венозной недостаточности нижних конечностей в стадии трофических расстройств	365	Khamdamov U.R., Abdurakhmonov M.M. <i>Minimally invasive treatment of chronic venous insufficiency of lower extremities in the stage of trophic disorders</i>
Хасанов Б.Б. Ҳомила ва онанинг ҳомиладорликдаги иммун алоқалари	369	Khasanov B.B. <i>Immune relationships between the fetus and the mother during pregnancy</i>
Xolmirzayev B.T. Revmatoid artrit bilan og'riqan bemorlarni kasallikning dastlabki bosqichida o'qitish samaradorligini baholash	375	Kholmiraev B.T. <i>Assessment of the effectiveness of patient education in the early stages of rheumatoid arthritis</i>
Хамдамова Б.К., Кулманов У.Ш. Сурункали герпетик энцефалит: клиник ва нейропатологик жиҳатдан комплекс таҳлил	381	Khamdamova B.K., Kulmanov U.Sh. <i>Chronic herpetic encephalitis: a comprehensive clinical and neuropathological review</i>
Хамдамов Э.М., Бахронов Ж.Дж. Турли факторлар таъсирида лимфа тузунларида келиб чиқадиган морфологик ўзгаришлар	384	Khamdamov E.M., Bakhronov J.Dj. <i>Morphological changes in lymph nodes under the influence of various factors</i>
Xudoykulova F.V. Zarchavaning shifobaxsh xususiyatlari va jigar kasalliklarini davolashdagi ahamiyati	387	Khudoykulova F.V. <i>Healing properties of turmeric and its significance in the treatment of liver diseases</i>
Шавкатов Ш.Х., Бахронов Ж.Дж., Сайидова М.Х. Тажрибада 9 ойлик оқ зотсиз каламушлар ўпкасининг меъёрий морфологик тузилиши	393	Shavkatov Sh.Kh., Bakhronov J.Dj., Sayidova M.X. <i>Morphological structure of the lungs of 9-month-old white rats in the experiment</i>
Шарипов А.Т., Хамдамов Б.З., Набиева У.П. Параметры гуморального иммунитета и нейровоспаления при детском церебральном параличе	398	Sharipov A.T., Khamdamov B.Z., Nabieva U.P. <i>Parameters of humoral immunity and neuroinflammation in infantile cerebral palsy</i>
Ergashova M.M., Mamatqulova F.X. Ikkilamchi gemofagotsitar sindrom va davolashga zamonaviy yondoshuvlar	404	Ergashova M.M., Mamatkulova F.Kh. <i>Secondary hemophagocytic syndrome and modern approaches to treatment</i>
Eshimova Sh.K. Kompyuter ko'ruv sindromi bor bo'lgan bemorlarda "KKS-22" so'rov natijalarini bo'yin umurtqalarining degenerativ kasalliklari mavjudligiga qarab tahlil qilish	409	Eshimova Sh.K. <i>Analysis of the results of the "CVS-22" questionnaire in patients with computer visual syndrome depending on the presence of degenerative diseases of the cervical spine</i>
Эранов Ш.Н. Дистал билак-тирсак бўғими ностабиллиги, рентгенологик кўрсаткичларини баҳолаш	413	Eranov Sh.N. <i>Instability of the distal radioulnary joint, assessment of x-ray indicators</i>

IKKILAMCHI GEMOFAGOTSITAR SINDROM VA DAVOLASHGA ZAMONAVIY YONDOSHUVLAR

Ergashova M.M., Mamatqulova F.X.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand sh., O`zbekiston

Rezyume. Ikkilamchi gemofagotsitar sindrom (IGS) - onkologik, yuqumli yoki atoimmun kasalliklarning asorati bo'lishi mumkin bo'lgan ortiqcha tizimli yallig'lanish reaksiyasi. Immunosupressiv terapiya bo'lmasa, ko'pchilik bemorlar poli organ yetishmovchiligidan o'lishadi. Xorijiy ma'lumotlarga ko'ra, uning tug'ma shaklining chastotasi 46 000 yangi tug'ilgan chaqaloqqa taxminan 1 holat. Gemofagotsitar sindrom ko'pincha infeksiyadan kelib chiqadigan xavfli sindromdir. Bu sitopeniya, tizimli yallig'lanish reaksiyasi, jigar va taloqning shikastlanishi bilan namoyon bo'ladigan fagotsitik mononuklear hujayralar tizimining haddan tashqari faollashuvining natijasidir. Kasallikning kamdan-kam uchraydiganligi va tashxis qo'yish qiyinligi tufayli bu sindrom kam o'rganilgan va ko'pincha tan olinmaydi.

Kalit so'zlar: gemofagotsitar sindromi, ferritin, yallig'lanish, etopozid, Epshteyn-Barr virusi, ikkilamchi gemofagotsitar sindrom, limfoma

SECONDARY HEMOPHAGOCYTIC SYNDROME AND MODERN APPROACHES TO TREATMENT

Ergashova M.M., Mamatkulova F.Kh.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Secondary hemophagocytic syndrome (SHPS) is an excessive systemic inflammatory response that can be a complication of oncological, infectious, or autoimmune diseases. Without immunosuppressive therapy, most patients die from multiple organ failure. According to foreign data, the frequency of the congenital form is approximately 1 case per 50,000 newborns. Hemophagocytic syndrome is a dangerous hyperinflammatory syndrome that often occurs as a result of infection. It is the result of excessive activation of the phagocytic mononuclear cell system, manifested by cytopenia, systemic inflammatory response, liver and spleen damage. Due to the rarity of the disease and the difficulty of diagnosis, this syndrome is poorly studied and often goes unrecognized.

Key words: hemophagocytic syndrome, ferritin, inflammation, etoposide, Epstein-Barr virus, secondary hemophagocytic syndrome, lymphoma

ВТОРИЧНЫЙ ГЕМОФАГОЦИТАРНЫЙ СИНДРОМ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ

Эргашова М.М., Маматкулова Ф.Х.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Вторичный гемофагоцитарный синдром (ВГФС) - это чрезмерная системная воспалительная реакция, которая может быть осложнением онкологических, инфекционных или аутоиммунных заболеваний. Без иммуносупрессивной терапии большинство пациентов умирают от полиорганной недостаточности. По зарубежным данным, частота врожденной формы составляет примерно 1 случай на 50 000 новорожденных. Гемофагоцитарный синдром - опасный гипертонический синдром, который часто возникает в результате инфекции. Это является результатом чрезмерной активации системы фагоцитарных мононуклеарных клеток, проявляющейся цитопенией, системной воспалительной реакцией, поражением печени и селезенки. Из-за редкости заболевания и сложности диагностики этот синдром мало изучен и часто не распознается.

Ключевые слова: гемофагоцитарный синдром, ферритин, воспаление, этопозид, вирус Эпштейна-Барр, вторичный гемофагоцитарный синдром, лимфома

Kirish: Gemofagotsitar limfogistitsitoz yoki gemofagotsitar sindrom (GFS) jiddiy yallig'lanish jarayoni bo'lib, sezilarli, ammo samarasiz immunitetga ega. Sindrom tizimli yallig'lanish reaksiyasining kuchayishi bilan subakut boshlanishi bilan tavsiflanadi. Kasallik tashxislash va davolanishning o'z vaqtida bajarilishi bilan belgilanadi.

GFS birlamchi va ikkilamchi bo'linadi. Birlamchi GFS autosomal retsessiv kasallik bo'lib, odatda hayotning birinchi yillarida bolalarda rivojlanadi [1]. Ikkilamchi GFS (IGFS) har qanday yoshda paydo

bo'lishi mumkin. GFS birinchi marta 1952 yilda J. W. Farquhar va A. YE. Claireaux tomonidan tasvirlangan [2]. Birlamchi va ikkilamchi GFS gistiotsitozning N guruhiga kiradi [3]. GFS rivojlanishi yuqumli, o'sma, autoimmun jarayonlar va ularning kombinatsiyasi bilan qo'zg'atilishi mumkin. IGFSning eng yuqori chastotasi xavfli o'smalarda, yuqumli jarayonlarda (Epshteyin-Barr virusi (EBV), leyshmaniya va boshqalar sabab bo'lgan) va revmatik kasalliklarda (Still kasalligi va boshqalar) kuzatiladi. Bemorlarning taxminan 19 foizida IGFS sabablari noaniq bo'lib qolmoqda [4, 5]. Xatarli limfomasi bo'lgan bemorlarda IGFSning umumiy chastotasi 0,8% ga [6], Xodjkin bo'lmagan limfomalari bo'lgan bemorlarda - 3,1% [7] va o'tkir miyeloid leykemiyada - 9% ga yetadi [8]. IGFS ehtiyotkorlikni talab qiladigan trigger kasallikning klinik va laboratoriya ko'rinishini buzishi mumkin. GFS patogeneza asosiy rolni makrofaglar, sitotoksik limfotsitlar va tabiiy qotillarning faollashuvi o'ynaydi, bu gipersitokinemiya ("sitokin bo'roni"), jiddiy tizimli to'qimalarning shikastlanishiga va ko'p organ yetishmovchiligiga olib keladi [9].

IGFS ning asosiy klinik namoyon bo'lish belgilari bu isitmadir.

Harorat har qanday vaqtda ko'tarilishi mumkin. Ko'pincha varaja IGFS rivojlanishi bilan o'sib boradi. [9, 10]. IGFSda mavjud tipik laboratoriya simptomlar kompleksi, ularning asosiy belgilari: sitolitik, xolestatik sindromlar, gipertriglitsiderimiya va sitopeniya [10-14]. Gemofagotsitozning morfologik hodisasi yordamchi ahamiyatga ega, chunki u o'ziga xos emas va IGFS rivojlanishining boshida yo'q bo'lishi mumkin [9, 15-17]. GFSning eng xarakterli namoyon bo'lishi giperferritinemiya [18]. Ferritin oqsil bo'lib, uning yarim yemirilish davri 5 soat [20]. GFS bilan qon zardobidagi ferritin konsentratsiyasi fiziologik qiymatlardan sezilarli darajada oshib ketadigan qiymatlarga yetadi, shuning uchun u diagnostika usullaridan biri sifatida ishlatiladi.

Etopozid GFSni davolash uchun eng samarali dorilardan biri hisoblanadi [12]. U Fas retseptorlari va Caspase proteazlarini faollashtirishga qodir, bu apoptozning kuchayishiga olib keladi. Immunitet hujayralarini yo'q qilish natijasida gipersitokinemiya pasayadi [15, 16].

Xalqaro gistiologiya mutaxassislari jamiyati etopozid haftasiga 1-2 marta 50-100 mg/m ni kiritishni tavsiya qiladi. Pastroq dozalarni qo'llash samaradorligi ham tavsiflangan (birinchi 3 kun davomida per oral 50 mg, keyin gemogrammadagi neytrofillar soni nazorati ostida kuniga 20-30 mg) [20]. Bundan tashqari, hatto GFS tufayli ko'p a'zolar yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarda ham etopozidni bir marta yuborish vaziyatning tez yaxshilanishi va barqarorlashishiga olib keladi [18].

GFSni davolash uchun samarali dorilar quyidagilarni o'z ichiga oladi : TIIG, mexanizmi IGFS hali aniqlanmagan. TIIGni erta qo'llash terapiya samaradorligini oshiradi. TIIG o'simta bilan bog'liq bo'lgan GFSda kamroq samarali, ammo yuqumli GFSda yaxshiroq ishlaydi (induksiyadan tashqari).

Etopozidga chidamlilik uchun TIIG va GKSni zahiraviy davolash sifatida splenektomiya, siklosporin-A, antiinterferon (emapalumab), interleykinga qarshi dorilar (tosilizumab va boshqalar) va plazmaferezning samaradorligi tavsiflangan [4].

Maqsad: Kattalardagi bemorlarda turli xil davolash yondashuvlarining samaradorligini, IGFS rivojlanishining klinik va laborator dinamikasini tahlil qilish.

Materiallar va usullar: Samarqand viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi terapiya, gematologiya va Samarqand shahar tibbiyot shifoxonasi terapiya, jarroxlilik bo'limlarida davolangan 21 bemorlar kuzatildi. GFS tashxisi infeksiyaning aniq manbasi bo'lmagan yuqumli kasalliklarga qarshi choralarga chidamli isitma, doimiy sitopeniya (anemiya 90 g/l dan kam, trombositopeniya 100×10 dan kam) asosida gumon qilingan. 9/l, neytropeniya 1×10 dan kam 9/l), o'pkaning shikastlanishi (nafas olish qiyinlashuv sindromi belgilari) va umumiy asab simptomlari va arterial gipotenziya (sistolik bosim 90 mm s/u dan kam) paydo bo'lishi. Tashxisni tasdiqlash uchun HLH mezonlari [19] va H-Score ishlatilgan. Mezonlarni qo'llashda gemoblastozli bemorlarda klinik qon tekshiruvi natijalari hisobga olinmadi.

Tahlil qilingan tibbiy hujjatlar tashkil etishdan 2 hafta oldin va keyin 2 haftani o'z ichiga olgan davr uchun belgilangan. Asosiy laboratoriya ko'rsatkichlarining dinamikasi keltirilgan: aspartat aminotransferaza (AST), laktatdehidrogenaza (LDG), ishqoriy fosfataza (IF), bilirubin, kreatinin, ferritin, fibrinogen, C-reaktiv oqsil, albumin, siydikdagi oqsil, gemoglobin konsentratsiyasi, miqdori va leykotsitlar va trombositlar.

Gemoblastoz va biriktiruvchi to'qima kasalliklarini davolash klinik tavsiyalariga muvofiq amalga oshirildi, agar yuqumli jarayonga shubha qilingan yoki mavjud bo'lsa, bemorlar infeksiyaga qarshi terapiya oldilar.

IGFS davolashda rus va xorijiy tavsiyalarga muvofiq [25, 37, 42]. GKS, etopozid va TIIG antitsitokin preparatlari, splenektomiya, plazma va siklosporin A qo'llanilgan. Terapiya ta'sirini baholash uchun "klinik javob" va "laboratoriya javobi" tushunchalari kiritildi. Klinik javob mezonlari apireksiya erishish yoki isitma chastotasining pasayishi va bemorning subyektiv his-tuyg'ularini bezovtalikning pasayishi edi. Laboratoriya javobi ferritin, kreatinin, bilirubin, triglitsidlar, natriy, albumin, fibrinogen konsentratsiyasining pasayishi, ishqoriy fosfataza (ALP), alanin aminotransferaza (ALT), AST, LDGning

normallasishi faolligining pasayishi sifatida tushunilgan. Agar javob bir hafta davom etsa, barqaror deb hisoblanadi. O'lim darajasini pasaytirish uchun tashxis qo'yilgan kundan boshlab 16 kunlik kuzatuv davri qabul qilindi.

Organlar zararlanishi klinik ma'lumotlar va standart ko'rish usullari bilan aniqlandi. Jarayonda o'pka zararlangan bo'lsa nafas qisilishi va kardiogen bo'lmagan o'pka rentgenologik belgilar rivojlanganligidan dalolat beradi. Markaziy asab tizimining shikastlanishi har qanday umumiy miya simptomlari (bosh og'rig'i, ongning tushkunligi, konvulsiyalar), orqa miya suyuqligi tahlilining normal natijalari va miyaning magnit-rezonans tomografiyasi (MRT) yordamida aniqlandi. Agar sababsiz gipotenziya (sistolik bosim 100 mm.s/u dan kam) yoki aritmiya yuzaga kelgan bo'lsa, yurak-qon tomir kasalliklari tashxisi qo'yiladi.

Natijalar

Tadqiqot IGFS bilan kasallangan 21 bemorni o'z ichiga oldi, o'rtacha yoshi 56 yosh (28-68); 12 ayol va 13 erkak. IGFSga shubha qilingan asosiy simptomlar orasida umumiy holsizlik va isitma 5 nafar bemorda (7 %) es-xushning buzilishi, nafas olish yetishmovchiligi, 7 (sitopeniya bilan og'rikan bemorlarning 6.2 %). 1 bemorda yuqori isitma va sitopeniya, 1 - nafas qisilishi va boshqa 1 - oyoqlarning paraparezi kuzatildi. Yuqori isitma bo'lmagan bemorlarda 4 ta holatda tushunarsiz stupor/koma IGFSga shubha qilish uchun sabab bo'ldi, 1 nafarida nafas qisilishi, 3 nafarida (2.3 %) – sitopeniya bor edi. Gemofagotsitozning morfologik hodisasi suyak iligi aspiratida 19 (85,4) da aniqlangan.

IGFSning eng ko'p uchraydigan klinik belgilari- asteniya va isitma edi. Agar terapiya hech qanday ta'sir ko'rsatmasa, poliorgan yetishmovchiligi qayd etilgan. Ko'pincha markaziy asab tizimi va o'pka zarar ko'rdi, ularning shikastlanishi kardiogen bo'lmagan o'pka shishi tabiatida edi. (1-jadval)

1-Jadval.

IGFSning klinik ko'rinishlari

Simptomlar	n (%)
Isitma > 38 °C	90
Splenomegaliya	59
Gepatomegaliya	62
Yurak-tomir yetishmovchiligi	19
O'pka zararlanishi	39
MAS tizimi zararlanishi	40
Teridagi o'zgarishlar	20

15 % bemorlarning klinik jihatdan ahamiyatli organlarning shikastlanishi kuzatilmagan. Ijobiy o'zgarishlar davolanish boshlanganidan keyin birinchi kunida kuzatilgan. Ba'zi bemorlarda ba'zi ko'rsatkichlarda vaqtinchalik kechiktirilgan yomonlashuv kuzatildi. IGFS terapiyasi boshlanganidan keyin birinchi haftaning oxiriga kelib, barcha ko'rsatkichlar uchun barqaror ijobiy laboratoriya dinamikasi mavjud edi.

Davolash. Kimyoterapiyaga muhtoj bo'lmagan bemorlarni davolash GKS va TIIGni o'z ichiga oladi. GKS dozalari: prednizolon o'rtacha 1-1,5 mg/kg /kun, terapiya davomiyligi - bir necha kundan (metil prednizolon bilan puls terapiyasi) bir necha haftagacha. TIIGning o'rtacha dozasi tana vazniga 1g (0,1 dan 2 gacha) g/kg ni tashkil etdi. Etopozid bemorning ahvoriga qarab har hafta turli dozalarda qo'llanilgan, o'rtacha - 100 (30-300) mg, o'rtacha inyeksiya soni - 1 (1 dan 10 gacha). Etopozid bilan davolash sabab bartaraf etilgunga qadar davom ettirildi.

Bemorlarning kichik bir qismi "sitokin bo'roni" ni davolash uchun boshqa dorilarni qabul qildi. YAni infuzion: rituksimab 700 mg va 300 mg/kun, tosilizumab 400 mg/kun, etanersept 10 mg /kun. Peroral preparatlari ishlatilgan kurslar: ruksolitinib 15 mg/kun, siklosporin 5 mg/kg/kun, tofatsitinib 10 mg/kun.

Dori-darmonlarning samaradorligi GFS dozasi bog'liq edi. Autoimmun kasalliklari bo'lgan bemorlar guruhida GKS eng samarali hisoblanadi.

O'lim sabablari orasida GFS (n = 27, 47,3. %), yoki IGFS gemoblastozning rivojlanishi bilan birgalikda (n = 9, 15,7 %), sepsis (n = 6, 10.5 %), yoki 6 nafar bemor sepsidan, 3 nafari gemoblastoz rivojlanishidan, 1 nafar trombotsitopeniya bilan og'rikan bemor oshqozon-ichakdan qon ketishidan vafot etgan.

Munozara. Taqdim etilgan guruhda IGFS terapiyasiz progressiv pansitopeniya, sitolitik sindrom, gipertriglitsid va giperferritinemiya bilan namoyon bo'ldi, bu boshqa tadqiqotchilar tomonidan ham ko'rsatilgan [4, 13, 14].

Birinchi 24 soat ichida IGFSni samarali davolash laboratoriya va klinik yaxshilanishga olib keldi. Ijobiy laboratoriya dinamikasiga qaramay, ba'zi bemorlarda isitma qayt etildi. Isitmaning kuzatilishi

qo'zg'atuvchi jarayonning to'liq bartaraf etilmaganligini ko'rsatdi. Ba'zi bemorlarda ijobiy laboratoriya dinamikasi klinik yaxshilanish bilan birga bo'lmadi. Klinik javob samaradorlikning muhim mezonini bo'lib, uning yo'qligi bu infeksiyaning qo'shilishidan dalolat beradi, shuning uchun agar GFSning laboratoriya ko'rinishlari pasaysa, lekin isitma davom etsa, infeksiyaga qarshi takroriy choralar qo'llaniladi.

O'rganilayotgan guruxlardagi kasallik prognozi trigeriga bog'liq edi. Eng yaxshi prognoz IGFS bilan kasallangan bemorlarda edi. TIIGning yuqori dozalarini qo'llash (o'rtacha 1,6 (0,4-19) g / kg), S. Larroche va soav tomonidan olingan ma'lumotlarga ko'ra [32], IGFS bilan bemorlarning 75-% da hal qilinishiga olib keldi; Bunda 20.7 % samaradorlik TIIG natijasida tashkil etdi. TIIG samaradorligini preparatning past dozalarini qo'llash va TIIG samaradorligi past bo'lgan limfoma bilan og'riqan bemorlar guruhida mavjudligi bilan izohlash mumkin.

Etopozidni qabul qilgan va qabul qilmagan bemorlar guruhida mos ravishda olti oylik sog'ayish 76,9 va 26,9 %ni tashkil etdi. Etopozidni qo'llangan bemorlarning ko'pchiligida poliorgan yetishmovchiligi mavjud edi. Biroq, sitostatik davolashdan so'ng guruhda omon qolishning uch baravar ortganini hisobga olsak, bu tashvishlar ortiqcha baholanadi.

Limfoma bilan bog'liq IGFS bemorlarga (L-IGFS) dasturiy kimyoterapiya o'tkazildi. V hujayrali diffuz katta limfoma IGFS bilan asoratlanishi murakkab mumkin, ammo «CHOP» terapiyasi rejimida etopozid uni davolash samaradorligini oshirishga olib kelmadi. Y. Song va boshqalarning retrospektiv tadqiqotida tahlil qilingan samaradorlik kimyoterapiya, L-IGFS bilan kasallangan 16 bemorda etopozidni o'z ichiga olgan edi. Ba'zi bir qo'zg'atuvchi kasalliklarning klinik ko'rinishi o'xshashligi sababli, etopozidni qo'llash gemoblastoz tashxisi tasdiqlanmaguncha oqlanadi.

Alohida guruh autologik gematopoetik ildiz hujayralari transplantatsiyasidan keyin rivojlangan GFS bilan kasallangan bemorlardan iborat edi. Transplantatsiyadan keyingi IGFS odatda birinchi oyda ko'pincha 6,8 % gacha bemorlarda rivojlanadi.

Xulosa: Shunday qilib, IGFSning rivojlanishi va rezolyutsiyasi belgilari terapiya boshlanishidan 2 hafta oldin isitma bilan og'riqan bemorlar soni 60 dan 91% gacha ko'tarildi, davolash boshlanganidan ikki hafta o'tgach, isitma faqat bemorlarning 25% ida davom etdi

Qon tahlilining eng muhim ahamiyatli ko'rsatkichidan biri trombotsitlar edi. Terapiya boshlanishidan 2 hafta oldin trombotsitopeniyani 73 % bemorlarda $48 \times 10^9 / l$, davolashdan so'ng 41% 71×10^9 gacha saqlanib qoldi. IGFS ning biokimyoviy belgilari AST, LDG va bilirubin konsentratsiyasining faolligi ko'ratkichlari edi. Davolanish boshlanishidan 2 hafta oldin bu ko'rsatkichlar maksimaldan 3 baravar yuqori qiymatlarga ko'tarildi. Davolash boshlanganidan keyin 2 hafta ichida ular 1.5 martaga kamaydi. V. Muhim marker VGFS - ferritin, uning konsentratsiyasi barcha bemorlarda oshdi (o'rtacha 7173 ng / ml) va 58 ga yetdi. Bemorlarning prognozi oldin va kasallik davomida bir nechta organ yetishmovchiligi bilan aniqlangan IGFS bilan davolash boshlanganidan 7 kun o'tgach birinchi kun ichida yaxshilanishga olib keldi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Maschan M.A. Molekulyarno-geneticheskaya diagnostika i differentsirovannaya terapiya gistotsitarnix proliferativnix zabolevaniy u detey: avtoref. dis. ... d-ra med. nauk. M.; 2011. 62 s.
2. Farquhar J.W., Claireaux A.E. Familial haemophagocytic reticulosis. Arch Dis Child. 1952; 27(136): 519-25. DOI: 10.1136/adc.27.136.519.
3. Emile J.F., Abla O., Fraitag S., et al. Revised classification of histiocytoses and neoplasms of the macrophage-dendritic cell lineages. Blood. 2016; 127(22): 2672-81. DOI: 10.1182/blood-2016-01-690636.
4. Li J., Wang Q., Zheng W., et al. Hemophagocytic Lymphohistiocytosis: Clinical Analysis of 103 Adult Patients. Medicine (Baltimore). 2014; 93(2): 100-5. DOI: 10.1097/MD.000000000000022.
5. Kostik M.M., Dubko M.F., Masalova V.V. i dr. Sovremenniye podxodi k diagnostike i lecheniyu sindroma aktivatsii makrofagov u detey s revma- ticheskimi zabolevaniyami. Sovremennaya revmatologiya. 2015; 9(1): 55-9.
6. Delavigne K., Bérard E., Bertoli S. et al. Hemophagocytic syndrome in patients with acute myeloid leukemia undergoing intensive chemotherapy. Haematologica. 2014; 99(3): 474-80. DOI: 10.3324/haematol.2013.097394.
7. Sano H., Kobayashi R., Tanaka J. et al. Risk factor analysis of non-Hodgkin lymphoma associated haemophagocytic syndromes: a multicentre study. Br J Haematol. 2014; 165(6): 786-92. DOI: 10.1111/bjh.12823.
8. Machaczka M., Vaktna S.J., Klimkowska M., Hagglund H. Malignancy-associated hemophagocytic lymphohistiocytosis in adults: a retrospective population-based analysis from a single center. Leuk Lymphoma. 2011; 52(4): 613-19. DOI: 10.3109/10428194.2010.551153.
9. Janka G.E., Lehmbert K. Hemophagocytic syndromes - an update. Blood Rev. 2014; 28: 135-42. DOI: 10.1016/j.blre.2014.03.002.

10. Потапенко В.Г., Климович А.В., Авдошина Д.Д. и др. Органное поражение при вторичном гемофагоцитарном синдроме у взрослых. Клиническая онкогематология. 2021; 14(1): 91–102. DOI: 10.21320/2500-2139-2021-14-1-91-102.
11. Birndt S., Schenk T., Heinevetter B., et al. Hemophagocytic lymphohistiocytosis in adults: collaborative analysis of 137 cases of a nationwide German registry. *J Cancer Res Clin Oncol.* 2020; 146(4): 1065–77. DOI: 10.1007/s00432-020-03139-4.
12. Arca M., Fardet L., Galicier L. Prognostic factors of early death in a cohort of 162 adult hemophagocytic syndrome: impact of triggering disease and early treatment with etoposide. *Br J Haematol.* 2015; 168(1): 63–8. DOI: 10.1111/bjh.13102.
13. La Rosée P., Horne A., Hines M., et al. Recommendations for the management of hemophagocytic lymphohistiocytosis in adults. *Blood.* 2019; 133(23): 2465–77. DOI: 10.1182/blood.2018894618.
14. Brito-Zerón P., Kostov B., Moral-Moral P., et al. Prognostic Factors of Death in 151 Adults with Hemophagocytic Syndrome: Etiopathogenically Driven Analysis. *Mayo Clin. Proc. Innov Qual Outcomes.* 2018; 2(3): 267–76. DOI: 10.1016/j.mayocpiqo.2018.06.006.
15. Fadeel B., Orrenius S., Henter J.I. Induction of apoptosis and caspase activation in cells obtained from familial haemophagocytic lymphohistiocytosis patients. *Br. J. Haematol.* 1999; 106(2): 406–15. DOI: 10.1046/j.1365-2141.1999.01538.x.
16. Kasibhatla S., Brunner T., Genestier L. DNA damaging agents induce expression of Fas ligand and subsequent apoptosis in T lymphocytes via the activation of NF-kappa B and AP-1. *Mol. Cell.* 1998; 1(4): 543–51. DOI: 10.1016/s1097-2765(00)80054-4.
17. Larroche C., Bruneel F., Andre M.H., et al. Intravenously administered gamma-globulins in reactive hemophagocytic syndrome. Multicenter study to assess their importance, by the immunoglobulins group of experts of CEDIT of the AP-HP. *Ann Med Interne.* 2000; 151: 533–39.
18. Emmenegger U., Frey U., Reimers A., et al. Hyperferritinemia as indicator for intravenous immunoglobulin treatment in reactive macrophage activation syndromes. *Am J. Hematol.* 2001; 68: 4–10. DOI: 10.1002/ajh.1141.
19. Liu P., Pan X., Chen C., et al. Nivolumab treatment of relapsed/refractory Epstein-Barr virus-associated hemophagocytic lymphohistiocytosis in adults. *Blood.* 2020; 135(11): 826–33. DOI: 10.1182/blood.2019003886.
20. Jordan M.B., Allen C.E., Weitzman S., et al. How I treat hemophagocytic lymphohistiocytosis. *Blood.* 2011; 118(15): 4041–52. DOI: 10.1182/blood-2011-03-278127.